

CZU: 343.121.4:347.995(498)

DOI: 10.5281/zenodo.7366820

ASPECTE TEORETICE ȘI JURISPRUDENȚIALE PRIVIND LEGITIMA APĂRARE

ZAFER Sadâc,

doctor în drept, lector universitar, Facultatea de Drept și Științe Administrative,
Universitatea „Ovidius” din Constanța

The article deals with one of the justifying or non-imputability cases in the Romanian criminal law system, both from the perspective of the legal regulatory framework in force, after the major changes in 2014 to the Criminal Code, and from the criminal judicial practice in Romania, and in Finally, brief conclusions are expressed regarding the quality of legislation in the field and proposals for lege ferenda.

Keywords: self-defense, justifiable causes, non-imputability cases, typicality of the crime.

1. CONCEPTUL DE LEGITIMĂ APĂRARE

Una dintre instituțiile de drept penal care a suferit modificări recente, din punctul de vedere al reglementării în România, o constituie cea a legitimei apărări.

Noua paradigmă a fost determinată de viziunea legiuitorului asupra definiției și trăsăturilor esențiale ale infracțiunii. Potrivit art. 15 alin. (1) din noul Cod penal [*Codul penal în vigoare de la data de 1 februarie 2014*], *infracțiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție, nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o*, din textul normativ rezultând cele patru trăsături esențiale ale infracțiunii: tipicitatea (prevederea în legea penală a faptei), vinovăția, anti-juridicitatea (faptă nejustificată, anti-juridică, ilicită) și imputabilitatea.

Legitima apărare reprezintă o cauză care exclude caracterul penal al unei fapte, datorită lipsei caracterului nejustificat al acesteia, ca trăsătură esențială a infracțiunii [*C. Mitrache, Cr. Mitrache, Drept penal român; partea generală, p. 174*] sau datorită neimputabilității, în cazul în care excesul de apărare se întemeiază pe tulburarea sau temerea făptuitorului. Fapta comisă în stare de legitimă apărare, deși tipică, adică prevăzută de legea penală, nu este anti-juridică, fiind permisă de ordinea juridică [*M. Udroi, Drept penal. Partea generală. Noul Cod penal, pp. 58-59*] sau nu este imputabilă celui care ripostează prin depășirea limitelor unei apărări proporționale cu pericolul

generat de atac, din cauza șocului psihic sau al fricii.

Fiind în prezent una dintre cele patru cauze justificative (de liceitate) din sistemul de drept penal românesc, alături de starea de necesitate, exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații și consimțământul persoanei vătămate, legitima apărare operează *in rem*, în sensul că, potrivit dispozițiilor art. 18 alin. (2) din Codul penal, *efectele cauzelor justificative se extind și asupra participanților* (complici sau instigatori).

Existența legitimei apărări are ca efect înlăturarea caracterului penal ale faptei, apărarea fiind justificată (licită), așa încât făptuitorului care se apără nu îi pot fi aplicate pedepse, măsuri educative ori măsuri de siguranță, întrucât infrațiunea este singurul temei al răspunderii penale. Totodată, este înlăturată și răspunderea civilă delictuală, întrucât, conform art. 1360 din Codul civil, *nu datorează despăgubire cel care, fiind în legitimă apărare, a cauzat agresorului un prejudiciu*.

2. ISTORICUL REGLEMENTĂRII ÎN ROMÂNIA

Instituția legitimei apărări a fost cunoscută în toate legislațiile lumii, încă din antichitate, perioadă ancestrală în care era limitată doar la infrațiunile contra persoanei fizice și care mai târziu a fost extinsă pentru apărarea proprietății și a pudorii [V. Dongoroz ș.a., *Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea generală, vol.1, p. 361*].

În legislația românească legitima apărare a fost reglementată inițial în Codul penal de la 1864 (Codul Cuza), la articolele 58 (*Nu este nici crimă, nici delict când fapta va fi săvârșită din cauză de legitimă apărare*), 256 (*Nu este nici crimă, nici delict, când cel ce a săvârșit omuciderea, rănirile și loviturile, a fost silit la acesta prin necesitatea actuală a unei legitime apărări, conform art. 58*) și 257 (*Sunt cuprinse în cazurile de necesitate actuale de legitimă apărare și următoarele trei cazuri: 1. Dacă omuciderea, rănirile sau loviturile s'au săvârșit respingându-se noaptea escaladarea sau efracțiunea îngrădirilor, zidurilor sau intrărilor unei case locuite sau a unui apartament locuit sau a dependențelor acestora; 2. Dacă fapta s'a săvârșit aperiându-se cine-va în contra autorilor de furtisaguri sau de jefuire, executate cu violență; 3. Dacă omuciderea, rănirile sau loviturile comise de o femeie vor fi fost provocate imediat de o siluire exercitată asupra persoanei sale*).

În Codul penal de la 1936 (Codul Carol al II-lea), la art. 132 se prevedea că: *Nu se socotește infrațiune faptul aceluia care comite un act necesar pentru a apăra viața, integritatea corporală, sănătatea, libertatea, onoarea sau averea, fie ale sale fie ale altora, în contra unui atac material direct, imediat și injust. Se*

consideră ca legitimă apărare și cazul când agentul, sub imperiul turburării, temerii sau terorii, a trecut peste marginele apărării.

În Codul penal de la 1969, la art. 44 se prevedea că: *Nu constituie infrațiune fapta prevăzută de legea penală, săvârșită în stare de legitimă apărare. Este în stare de legitimă apărare acela care săvârșește fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat și injust, îndreptat împotriva sa, a altuia sau împotriva unui interes obștesc, și care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obștesc. Se prezumă că este în legitimă apărare, și acela care săvârșește fapta pentru a respinge pătrunderea fără drept a unei persoane prin violență, viclenie, efracție sau prin alte asemenea mijloace, într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ori delimitat prin semne de marcare. Este de asemenea în legitimă apărare și acela care din cauza tulburării sau temerii a depășit limitele unei apărări proporționale cu gravitatea pericolului și cu împrejurările în care s-a produs atacul.*

În reglementarea anterioară codului penal actual legitima apărare era fundamentată pe lipsa vinovăției celui care se apără, ca trăsătură esențială a infrațiunii, adică riposta la atac era consecința existenței unei constrângeri, a unui proces psihic distorsionant, care îl împiedica pe cel atacat să își manifeste liber voința, așa încât ea producea efecte doar *in personam* [V. Dongoroz ș.a., *Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea generală, vol.1, p. 360*].

3. CADRUL LEGAL ÎN VIGOARE

În actuala reglementare a instituției infrațiunii din Codul penal, în titlul II, capitolul al II-lea, intitulat *Cauzele justificative*, la articolul 18 sunt expuse dispozițiile generale aplicabile tuturor cauzelor justificative. În primul alineat se stipulează că *nu constituie infrațiune fapta prevăzută de legea penală, dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute de lege*, iar în al doilea alineat se face referire la împrejurarea că *efectul cauzelor justificative se extinde și asupra participanților*, consacrandu-se caracterul real al acestei circumstanțe de înlăturare a caracterului penal al faptei.

La articolul 19, în primul alineat se prevede că *este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită în legitimă apărare*, iar în alineatul secund sunt evidențiate condițiile care trebuie îndeplinite de atac pentru a putea fi aplicabilă legitima apărare drept cauză justificativă, în sensul că *este în legitimă apărare persoana care săvârșește fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat și injust, care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporțională cu gravitatea atacului.*

În al treilea alineat este instituită o prezumție legală de legitimă apărare, în

sensul că se prezumă a fi în legitimă apărare, în condițiile alin. (2), acela care comite fapta pentru a respinge pătrunderea unei persoane într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ținând de aceasta, fără drept, prin violență, viclenie, efracție sau alte asemenea modalități nelegale ori în timpul nopții.

Totodată, în capitolul al III-lea al titlului II din Codul penal, la art. 26 alin. (1) este reglementat excesul neimputabil de apărare, drept una dintre cauzele de neimputabilitate, cu efecte *in personam*, în sensul că: *nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana aflată în stare de legitimă apărare, care a depășit, din cauza tulburării sau temerii, limitele unei apărări proporționale cu gravitatea atacului.*

4. CONDIȚIILE LEGITIMEI APĂRĂRI – cauză justificativă

În consonanță cu dispozițiile legale și cu linia doctrinară, instanțele judecătorești din România au reușit să stabilească repere generale pentru o aplicabilitate judicioasă a legitimei apărări, statuând în mod constant cadrul de evidențiere a criteriilor referitoare atât la condițiile atacului, cât și ale apărării.

4.1. Condițiile atacului

Pentru a lipsi anti-juridicitatea faptei de natură penală săvârșită în apărare, atacul la care este expus cel care se apără trebuie să fie material, direct, imediat, injust și să pună în pericol persoana ori drepturile celui care se apără sau ale altei persoane ori un interes general.

Jurisprudența românească a punctat aceste condiții ale atacului în hotărârile definitive, după cum urmează:

a) material

Jurisprudență: nu este legitimă apărarea când faptele inculpatului nu au fost săvârșite pentru a înlătura un atac **material**, direct, imediat și injust, care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă inculpatul se afla în propria casă, iar victima era deja în curtea lui și profera amenințări cu moartea, în condițiile în care simplele amenințări nu constituie un atac material, iar victima nu pătrunsese în curtea inculpatului prin violență, viclenie, efracție sau alte asemenea modalități nelegale ori în timpul nopții [*Curtea de Apel Suceava, decizia nr. 435 din 22.04.2019, publicată pe www.jurisprudenta.com*].

b) direct

Jurisprudență: s-a reținut că existența unei distanțe și a unui obstacol care, chiar dacă nu era insurmontabil, era dificil de depășit (un postament din beton înalt de 90 cm pe sol și o spărtură în gardul de deasupra postamentului, lată de

circa 40 cm), date fiind particularitățile acestuia, precum și statura fizică masivă a persoanei vătămate, care ar fi avut nevoie de un anumit timp pentru a reuși să depășească obstacolul și de a se apropia de inculpat, învederează o distanță relativ mare între cei doi adversari și exclude îndeplinirea condiției ca atacul să fie **direct** și, în consecință, nu este aplicabilă cauza justificativă a legitimei apărări dacă inculpatul a înjunghiat-o pe persoana vătămată cu lama unui briceag scos din buzunar și desfăcut în acest scop [*Curtea de Apel Târgu Mureș, decizia nr. 497/A din 12.11.2019, publicată pe www.jurisprudenta.com*].

c) imediat

Jurisprudență: În practică s-a decis că inculpatul a acționat, printr-o faptă prevăzută de legea penală, în urma atacului victimei și a doi alți făptuitori (rămași în cauză ca martori) asupra sa, ripostând pentru a-și apăra integritatea corporală, dar și pentru a înlătura un atac material, direct, imediat și injust, îndreptat împotriva sa, concretizat prin lovirea sa de către victimă și cei doi martori, însă a depășit proporționalitatea apărării cu gravitatea atacului, în condițiile în care a continuat să-l lovească pe atacatorul său, după momentul în care acesta a căzut la sol și nu a mai reacționat. Instanța de judecată a apreciat că reacția exagerată a inculpatului este justificată de puternica tulburare și teama evidentă în fața agresorului său, dar și a amicilor lui, cei trei fiind loviți fără nici o justificare, așa încât inculpatul a reacționat, în mod exagerat, deși se găsea în legitimă apărare [*Curtea de Apel Constanța, decizia nr. 1067 din 28.11.2019, publicată pe www.rolii.ro*].

d) injust

Jurisprudență: s-a apreciat că fapta inculpatului care, în timp ce un individ se afla căzut la pământ împreună cu persoana vătămată, a început să mânuiască un nuceag, cu care a lovit-o pe persoana vătămată în zona pieptului și a spatelui și i-a provocat leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 7-8 zile de îngrijiri medicale, a fost săvârșită în contextul cauzei justificative a legitimei apărări. Nu se consideră că fapta a fost săvârșită în stare de legitimă apărare atunci când cel care acționează dorește înlăturarea unor acțiuni care sunt ele însele acoperite de legitimă apărare, lipsind caracterul injust. Astfel, terțul care intervine în sprijinul atacatorului nu poate beneficia de legitimă apărare, căci acțiunea celui care se apără nu avea caracter injust. Însă dacă apărarea depășește limitele proporționalității, ea devine injustă și poate, la rândul său, genera o legitimă apărare [*Curtea de Apel București, decizia nr. 985 din 10.07.2019, publicată pe www.rolii.ro*].

e) să pună în pericol persoana ori drepturile celui care se apără sau

ale altei persoane ori un interes general

Jurisprudență: s-a reținut într-o cauză neîndeplinirea condițiilor legitimei apărări, întrucât, pe lângă împrejurarea că nu s-a dovedit că persoanele vătămate au tras focuri de armă spre inculpați, la momentul agresării acestora condiția atacului din partea persoanelor vătămate nu mai era îndeplinită, **nu mai exista pericolul** care să justifice riposta, atâta timp cât, deși inculpații au susținut că persoanele vătămate dețineau arme de foc, ei au fost cei care au coborât înarmați cu arme albe din mașină și au urmărit persoanele vătămate pentru a le agresa, iar acestea au fugit spre câmp pentru a scăpa din calea atacului inculpaților [*Curtea de Apel București, decizia nr. 217 din 09.03.2022, publicată pe <https://rejust.ro/juris/6299g4d48>, site accesat la data de 23.03.2022*].

a. Condițiile apărării:

Pentru a fi aplicabilă norma generală a legitimei apărări, drept cauză justificativă, **apărarea** celui care exercită acțiunea sau inacțiunea de ripostă împotriva atacului trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să se materializeze într-o faptă prevăzută de legea penală, adică atunci când o persoană este atacată, aceasta va riposta, la rândul ei, săvârșind o faptă care corespunde tipicității obiective și subiective a unei infrațiuni, neputând fi invocată în cazul faptelor de natură administrativă, disciplinară sau civilă.

Jurisprudență: s-a reținut că lovirea reciprocă cu pumnii în zona feței și a corpului, după ce persoana vătămată a declanșat atacul inițial, indică o ripostă reactivă, în apărare, având în vedere actele materiale în care aceasta s-a concretizat, omogene în raport cu actele agresive ale atacatorului: astfel intimatul a ripostat prin lovituri cu pumnul aplicate în zona facială a persoanei vătămate împotriva unor lovituri de aceeași natură, orientate împotriva aceleași zone corporale a intimatului; rezultatul vătămător produs de acte de violență de natura celor exercitate între părți comportă o doză semnificativă de hazard, depinzând de elemente aleatorii, în mod simetric violențele comise de petent fiind susceptibile să producă același rezultat pernicios și asupra persoanei intimatului [*Judecătoria Arad, încheierea F.N. din 15.06.2015, publicată pe www.rolii.ro*].

b) să fie precedată de atac: simpla presupunere a celui care se apără că va urma un atac nu se circumscrie acestei condiții.

Jurisprudență: s-a reținut că pentru existența unei legitime apărări se impune ca acțiunea de apărare să fie precedată de comiterea de către agresor a unei fapte prevăzute de legea penală, care să facă necesară înlăturarea

presupusului atac [Curtea de Apel Brașov, decizia nr. 283 din 09.05.2018, publicată pe www.rolii.ro].

Jurisprudență: instanța a înlăturat apărarea inculpatului, în sensul că a acționat în stare de legitimă apărare, în condițiile în care probele administrate au relevat că inculpatul a fost cel care a exercitat prima acțiune de lovire, îndreptată înspre persoana vătămată, aceasta din urmă ripostând la rândul său doar pentru a se apăra de agresiunile inculpatului și pentru a-l împiedica pe acesta din urmă să o mai lovească [Judecătoria Oradea, sentința penală nr. 1428 din 02.12.2021, publicată pe www.rolii.ro].

c) să fie îndreptată contra agresorului și nu a altei persoane, pentru a înceta atacul declanșat

Jurisprudență: s-a reținut că apărarea nu trebuie să fie concomitentă cu atacul, ci poate fi efectuată, sub protecția instituției legitimei apărări, cât timp există riscul ca atacatorul să aplice o altă lovitură, după ce a încercat fără succes aplicarea unei lovituri cu pumnul, atacul fiind considerat în desfășurare chiar dacă atacatorul nu aplică în acel moment o lovitură; din postura adoptată de către persoana vătămată rezultă că, după ce a încercat să îi aplice o lovitură cu pumnul în față inculpatului, aceasta nu a abandonat atacul și apărarea a avut drept scop împiedicarea persoanei vătămate de la a aplica alte lovituri [Judecătoria Sectorului 6 București, sentința penală nr. 361 din 27.05.2019, publicată pe www.rolii.ro].

d) să fie necesară pentru înlăturarea atacului, în sensul că acela care răspunde unui atac se va apăra din momentul în care atacul a început și până când acesta a încetat (a fost epuizat).

Jurisprudență: Înalta Curte de Casație și Justiție a decis încă din anul 2009 că legitima apărare presupune ca atacul să fie imediat - iminent sau actual și că nu se află în stare de legitimă apărare persoana care săvârșește fapta prevăzută de legea penală după scurgerea unui interval de timp de la consumarea atacului, atunci când victima se retrăgea în fugă, întrucât atacul nu era nici iminent și nici actual [I.C.C.J., secția penală, decizia nr. 945 din 17 martie 2009, publicată pe www.scj.ro].

e) să fie proporțională cu atacul: riposta să fie aproximativ egală cu pericolul creat, să existe o oarecare echivalență între fapta săvârșită în legitimă apărare și atacul care a impus reacția de apărare, adică mijloacele folosite să fie similare, să existe un echilibru relativ la împrejurările concrete în care sunt exercitate atacul și apărarea, forța fizică a agresorului să fie sensibil egală cu cea a celui care se apără.

Jurisprudență: s-a reținut că nu sunt îndeplinite condițiile legitimei apărări, sub aspectul proporționalității acțiunii exercitate în apărare față de atacul invocat de inculpat, în sensul că recepționarea unei palme peste obraz de la una dintre persoanele vătămate, în timpul altercației și a schimbului de insulte și defăimări, nu justifică reacția inculpatului de a le aplica mai multe lovituri cu pumnii în figură celor două persoane vătămate și de a le provoca în acest mod leziuni corporale pentru vindecarea cărora acestea au necesitat câte 2-3, respectiv 6-7 zile de îngrijiri medicale, instanța subliniind că în evaluarea proporționalității se ține seama de natura atacului, mijloacele folosite de agresor, scopul urmărit, starea fizică a combatanților și de împrejurările concrete în care s-a produs atacul [*Î.C.C.J., secția penală, decizia nr. 99/A din 08.04.2020, publicată în Buletinul Jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție. Culegere de decizii pe anul 2020, vol.1, p. 827*].

b. Condițiile legitimei apărări prezumate: atac și apărare

Pentru a ne afla în prezența unei legitime apărări prezumate relativ de legiuitor, apărarea și atacul îmbracă forme sui-generis, particularizate de locul, timpul și modalitatea în care au loc atacul și apărarea:

a) atacul să conștina într-o acțiune de pătrundere într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ori delimitat prin semne de marcă, prin violență, viclenie, efracție, sau alte asemenea modalități nelegale pe timp de zi sau pe timp de noapte, când nu mai sunt necesare modalitățile respective

b) pătrunderea să aparțină unei persoane fizice responsabile și să fie un act de voință al acesteia

c) pătrunderea să fi început, să fie în curs de executare sau realizată în întregime

d) pătrunderea să se realizeze fără drept, fără a exista un temei legal

e) obiectul atacului prezumat poate fi orice valoare socială, pentru că prezumția se referă la apărarea persoanei și a drepturilor celui care se apără

f) apărarea să fie realizată printr-o faptă prevăzută de legea penală, necesară pentru respingerea atacului și proporțională cu acesta.

Jurisprudență: fapta inculpatului de a trage mai multe focuri cu o armă de foc letală - pușcă de vânătoare, în direcția unde se afla persoana vătămată, lucrător de poliție care punea în executare un mandat de arestare în lipsă a unei persoane găzduite în locuința inculpatului nu a fost comisă în stare de legitimă apărare, întrucât practica judiciară a reținut în mod constant că escaladarea unui gard și pătrunderea victimei pe proprietatea inculpatului nu este de natură să atragă incidența dispozițiilor legitimei apărări speciale, dacă victima nu a

desfășurat un atac de natura celui la care se referă textul de lege, iar agresiunea săvârșită de inculpat asupra victimei nu a fost determinată de pătrunderea, fără drept a acesteia pe proprietatea inculpatului [*Curtea de Apel București, decizia nr. 858A din 19.05.2018, publicată pe www.jurisprudenta.com*].

5.CONDIȚIILE LEGITIMEI APĂRĂRI – cauză de neimputabilitate

Excesul neimputabil de legitimă apărare, cunoscut ca exces justificat sau depășirea limitelor legitimei apărări în codificarea anterioară anului 2014, la fel ca excesul de stare de necesitate (exces în acțiunea de salvare), nu mai este considerat cauză justificativă a faptei persoanei care se apără, ci cauză de neimputabilitate, care produc efecte *in personam*. Pe cale de consecință, poate fi invocat exclusiv de persoana care exercită apărarea în fața atacului material, direct, imediat și injust.

Excesul de legitimă apărare presupune îndeplinirea tuturor condițiilor generale ale legitimei apărări – cauză justificativă, cu excepția proporționalității.

Făptuitorul se apără de un atac, însă, datorită tulburării sau a temerii produse în psihicul său de acțiunea agresorului, depășește limitele unei apărări proporționale cu atacul la care este expus.

Dacă depășește limitele proporționale ale unei apărări fără a exista tulburarea sau temerea, celui care se apără îi sunt aplicabile dispozițiile legale referitoare la excesul scuzabil, ce reprezintă doar o circumstanță atenuantă legală.

Jurisprudență: instanța a reținut că atâta timp cât trei bărbați înarmați cu bâte și o secure se deplasau înspre inculpat, cu intenția vădită de a-l agresa, pentru că acesta pășuna pe terenul unuia dintre ei, agresarea celor trei bărbați de către inculpat apare ca fiind justificată de starea de temere provocată de pericolul la care inculpatul era expus atunci când a acționat pentru a se apăra, întrucât nimănui nu i se poate pretinde să fie bătut de către trei bărbați înarmați, fără a riposta și, chiar dacă s-ar proba că inculpatul a lovit primul, tot în stare de legitimă apărare ar acționa, deoarece orice persoană diligentă și obiectivă ar interpreta apropierea a trei bărbați înarmați cu o bâtă și o secure, cu intenția evidentă de a agresa, ca un atac și o stare de pericol iminentă. Pe de altă parte, orice persoană diligentă și obiectivă nu se înarmează cu o secure, fiind însoțită de alți doi bărbați înarmați cu bâte, pentru a solicita cuiva în mod amabil să nu mai pășuneze pe terenul său, fără a avea intenția cel puțin a de provoca o stare de temere, or când ai intenția de a provoca frică, temere, își asumi și potențialul răspuns de apărare.

6.CONCLUZII ȘI PROPUNERI DE LEGE FERENDA

Deși este, indiscutabil, o instituție de drept penal care a evoluat prin ajustările realizate de legiuitorul român la reglementările anterioare, legitima apărare a suscitât permanent interesul atât al doctrinei, cât și al practicii judiciare, în vederea abordării cât mai corecte a textelor normative și aplicării echitabile.

Din punct de vedere normativ, apreciem că legiuitorul român a dat dovadă de larghețe în creionarea cadrului de reglementare a legitimei apărări, aliniindu-se la legislația altor state europene, prin includerea în rândul valorilor ce pot face obiectul atacului și apărării atât a persoanei, cu atributele sale existențiale fundamentale, cât și a drepturilor sale, dar și a interesului general. Considerăm că apărarea interesului general putea să lipsească din această enumerare, întrucât o astfel de valoare socială este prevăzută în cazul cauzei justificative a stării de necesitate, iar situațiile din cotidianul concret pot genera confuzie în rândul practicienilor.

De lege ferenda, s-ar impune excluderea interesului general din categoria valorilor ce pot face obiectul legitimei apărări, precum și o regândire a excesului neimputabil de legitimă apărare și trecerea acestuia din rândul cauzelor de neimputabilitate în cel al circumstanțelor atenuante legale, întrucât există o delimitare mult prea sensibilă a cauzei de neimputabilitate față de circumstanța atenuantă a provocării, ambele presupunând comiterea faptei de natură penală într-o stare de surescitare nervoasă. De multe ori, practicienii dreptului sunt chemați să interpreteze împrejurările în care sunt comise acte de agresiune în condițiile existenței unui atac, iar riscul inerent al subiectivismului fiecărui organ judiciar implicat poate genera inechități în administrarea actului de justiție.

Referințe:

1. Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial, nr. 510 din data de 24 iulie 2009, intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014, în temeiul art. 246 al Legii nr. 187/2012, publicată în Monitorul Oficial, nr.757 din data de 12 noiembrie 2012.
2. MITRACHE, C., MITRACHE, Cr. Drept penal român. Partea generală, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Universul Juridic, București, 2016.
3. UDROIU, M. Drept penal. Partea generală. Noul Cod penal, Editura C.H. Beck, București, 2014.
4. DONGOROZ, V., KAHANE, S., OANCEA, I. et al. Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea generală, vol.1, Editura Academiei Române, București,

1969.

5. Site-ul <https://www.scj.ro>, privind jurisprudența Secției penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție din România, accesat la 18.03.2022.
6. Site-ul <https://www.rolii.ro> privind jurisprudența instanțelor de judecată din România, accesat la 20.03.2022.
7. Site-ul <https://www.jurisprudenta.com>, accesat la 22.03.2022.
8. Site-ul <https://rejust.ro/juris/6299g4d48>, accesat la data de 23.03.2022.
9. Î.C.C.J., secția penală, decizia nr. 99/A din 08.04.2020, publicată în Buletinul Jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție. Culegere de decizii pe anul 2020, vol.1.

